

Intervenções nutricionais na cicatrização de feridas: uma revisão da literatura

Renata Pinto de Queiroz Zappa COSTA¹

Tamires dos SANTOS²

Resumo: A cicatrização de feridas constitui um processo fisiológico altamente complexo, dinâmico e multifatorial, envolvendo a interação coordenada entre mecanismos celulares, moleculares e nutricionais. Esta revisão de literatura, realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Scholar, abrangeu estudos publicados entre 2015 e 2025, com o objetivo de analisar a influência da nutrição clínica sobre o processo de cicatrização tecidual. As evidências demonstram que o estado nutricional adequado é determinante para a efetividade das quatro fases do reparo: hemostasia, inflamação, proliferação e remodelamento, uma vez que a carência de proteínas, vitaminas e minerais compromete a resposta inflamatória, a síntese de colágeno e a epitelização, aumentando o risco de infecção e cronificação das feridas. Intervenções nutricionais específicas, como a suplementação com arginina e glutamina, mostraram impacto positivo na aceleração do fechamento das lesões, na redução da dor e das infecções e na melhora do prognóstico clínico, especialmente em pacientes com úlceras por pressão e pé diabético. Ademais, compostos bioativos como a curcumina (*Curcuma longa*) têm se destacado por sua ação anti-inflamatória e antioxidante, modulando citocinas pró-inflamatórias e estimulando a deposição de colágeno, o que contribui para uma cicatrização mais eficiente e menos suscetível a complicações. Conclui-se que a avaliação nutricional precoce, aliada a um plano dietoterápico individualizado e ao uso de nutrientes e compostos funcionais específicos, representa uma estratégia terapêutica essencial no manejo de pacientes com feridas. O suporte nutricional adequado, integrado à prática clínica, constitui um manejo que contribui para otimizar a regeneração tecidual, reduzir o tempo de cicatrização e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Nutrição Clínica. Nutrição e Cicatrização de Feridas. Desnutrição e Cicatrização de Feridas.

¹ **Renata Pinto de Queiroz Zappa Costa.** Graduanda no curso de Bacharelado em Nutrição no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <renatapq2011@gmail.com>.

² **Tamires dos Santos.** Doutora em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/UNICAMP). Bióloga. Docente dos cursos de graduação do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <tamiresdossantos@claretiano.edu.br>.

Nutritional interventions in wound healing: a literature review

Renata Pinto de Queiroz Zappa COSTA

Tamires dos SANTOS

Abstract: Wound healing is a highly complex, dynamic, and multifactorial physiological process that involves the coordinated interaction of cellular, molecular, and nutritional mechanisms. This literature review, conducted through the PubMed, SciELO, and Google Scholar databases, encompassed studies published between 2015 and 2025, aiming to analyze the influence of clinical nutrition on the tissue healing process. Evidence demonstrates that adequate nutritional status is crucial for the effectiveness of the four phases of repair hemostasis, inflammation, proliferation, and remodeling — since deficiencies in proteins, vitamins, and minerals compromise the inflammatory response, collagen synthesis, and epithelialization, increasing the risk of infection and chronic wounds. Specific nutritional interventions, such as supplementation with arginine and glutamine, have shown positive effects in accelerating wound closure, reducing pain and infection rates, and improving clinical outcomes, particularly in patients with pressure ulcers and diabetic foot ulcers. Furthermore, bioactive compounds such as curcumin (*Curcuma longa*) have stood out due to their anti-inflammatory and antioxidant properties, modulating pro-inflammatory cytokines and stimulating collagen deposition, thus contributing to more efficient wound healing and reduced complications. It is concluded that early nutritional assessment, combined with an individualized dietary plan and the use of specific nutrients and functional compounds, represents an essential therapeutic strategy in the management of patients with wounds. Adequate nutritional support, integrated into clinical practice, is a management strategy that helps optimizing tissue regeneration, shortening healing time, and improving patients quality of life.

Keywords: Clinical Nutrition. Nutrition and Wound Healing. Malnutrition and Wound Healing.

1. INTRODUÇÃO

Feridas impõem um alto custo ao sistema de saúde e sua cicatrização pode ser comprometida por fatores como a desnutrição. A triagem nutricional precoce em pacientes com feridas é essencial para garantir intervenções adequadas. Compreender as fases da cicatrização permite ajustar a oferta de macro e micronutrientes de forma individualizada, assegurando que as demandas nutricionais variam conforme a etapa do processo de reparo tecidual (GHALY; ILIOPOULOS; AHMAD, 2021).

A cicatrização de feridas é um processo natural, complexo e bem organizado, que depende da ação coordenada de diversas células para restaurar os tecidos lesionados. Quando esse processo é afetado, como em pessoas com diabetes ou em idosos, a cicatrização pode se tornar lenta ou incompleta, resultando em feridas crônicas. Esse tipo de ferida traz consequências importantes, tanto para a qualidade de vida dos pacientes quanto para os sistemas de saúde, devido à alta frequência e à dificuldade no tratamento. Por isso, é essencial entender melhor os mecanismos biológicos e clínicos que envolvem a reparação tecidual, a fim de desenvolver estratégias mais eficazes de tratamento (WILKINSON; HARDMAN, 2020).

A nutrição e a hidratação adequadas são fundamentais para uma cicatrização eficaz de feridas. A identificação e a correção precoces da desnutrição ajudam a evitar atrasos no processo de reparo tecidual. Embora seja difícil isolar o papel de nutrientes específicos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e os minerais desempenham funções essenciais na regeneração, na energia celular e na manutenção da integridade dos tecidos. Deficiências nutricionais são comuns em pacientes com feridas e a suplementação oral pode ser indicada quando necessário (GRADA; PHILIPS, 2022).

Feridas como incisões cirúrgicas, feridas crônicas, lesões em mucosas e outros tipos de lesões exigem cuidados específicos, já que apresentam características diferentes que podem interferir no tempo de cicatrização e na resposta ao tratamento.

O estado nutricional do paciente é um dos principais fatores que influenciam diretamente esse processo. Uma nutrição adequa-

da contribui para: a regeneração dos tecidos, o fortalecimento do sistema imunológico e a prevenção de complicações como infecções e atraso na cicatrização. Por isso, é essencial identificar quais nutrientes estão envolvidos na reparação tecidual e como o suporte nutricional pode ser utilizado como parte do tratamento para melhorar os resultados clínicos e acelerar a recuperação do paciente (L PAHLEPI; WAHYUDY LADALA, 2024).

Este estudo tem como objetivo analisar a literatura científica para identificar as principais intervenções nutricionais que favorecem a cicatrização de feridas, com ênfase nos nutrientes e condutas alimentares que contribuem para a regeneração tecidual. Busca-se compreender como a nutrição adequada pode acelerar o processo de cicatrização, minimizar complicações e otimizar os resultados do tratamento, reforçando o papel fundamental do suporte nutricional na recuperação de pacientes com feridas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura fundamentada em um levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados Google Scholar, PubMed e SciELO. Foram selecionados estudos publicados no período de 2015 a 2025, incluindo revisões de literatura, meta-análises, ensaios clínicos randomizados controlados, estudos de coorte e estudos de caso, que abordam a relação entre a nutrição clínica e o processo de cicatrização de feridas.

Na busca, foram utilizados os seguintes termos em inglês: *clinical nutrition, nutrition AND wound healing, malnutrition AND wound healing*.

Foram adotados como critérios de exclusão os trabalhos que não apresentavam o resumo completo disponível nas plataformas consultadas, bem como trabalhos acadêmicos não publicados, como: monografias, trabalhos de conclusão de curso e teses.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Processo de cicatrização

A cicatrização de feridas é um processo fisiológico complexo e dinâmico, em que o organismo responde à lesão tecidual com o objetivo de restaurar a integridade da pele e dos tecidos adjacentes. Esse processo ocorre por meio de quatro fases interdependentes e sobrepostas: hemostasia, inflamação, proliferação e remodelamento. Sua efetividade depende de uma resposta coordenada entre os sistemas local e sistêmico, sendo influenciada por fatores, como: estado nutricional, presença de comorbidades, idade, infecção, oxigenação tecidual e umidade da ferida (TOWNSEND et al., 2019).

A fase hemostática tem início imediatamente após a lesão, com vasoconstrição e ativação das plaquetas, que desencadeiam a cascata de coagulação. Isso resulta na formação de um coágulo de fibrina, que atua como uma barreira temporária contra microrganismos e como matriz provisória para a migração celular nas fases seguintes. Na sequência, inicia-se a fase inflamatória, que pode durar até quatro dias. Nessa etapa, ocorre a migração de leucócitos, principalmente neutrófilos e, posteriormente, macrófagos, responsáveis pela remoção de microrganismos e detritos celulares. Esse processo é mediado por citocinas inflamatórias como interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF- α). Uma resposta inflamatória prolongada ou desregulada pode comprometer a progressão da cicatrização e favorecer o desenvolvimento de feridas crônicas (WILKINSON; HARDMAN, 2020).

A fase proliferativa é caracterizada pela formação de tecido de granulação, angiogênese, deposição de colágeno tipo III e reepitelização. Nessa fase, os fibroblastos desempenham papel fundamental na produção da matriz extracelular e na organização do novo tecido. A síntese de colágeno e a multiplicação celular, processos centrais nessa etapa, dependem de nutrientes, como: proteínas, vitamina C e zinco. Por fim, dá-se a fase de remodelamento, que pode se estender por semanas ou meses. Durante esse período,

o colágeno tipo III é gradualmente substituído pelo colágeno tipo I, mais resistente, promovendo a reorganização das fibras e o fortalecimento do tecido cicatricial. Ao término do processo, a cicatriz formada pode alcançar cerca de 70 a 80% da resistência do tecido original (SANTO et al., 2024).

3.2 Fatores que interferem na cicatrização de feridas

Diversos fatores clínicos podem interferir negativamente na cicatrização de feridas. Desnutrição, hiperglicemia, infecções, hipóxia tecidual e uso de medicamentos como corticosteroides e imunossupressores podem comprometer uma ou mais fases do processo, atrasando o fechamento da ferida e contribuindo para a formação de feridas crônicas. Esses casos representam um desafio importante para os profissionais da saúde e um aspecto a ser considerado sobre os sistemas de cuidado, exigindo atenção especial à abordagem nutricional, clínica e terapêutica durante todo o processo de reparo tecidual (TOTTOLI et al., 2020).

A cicatrização de feridas depende do estado nutricional, com proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais essenciais para a reparação tecidual eficiente. Aminoácidos, como: arginina e glutamina, vitaminas A, B, C e D e minerais, como: zinco e ferro contribuem para a resposta inflamatória adequada, síntese de colágeno e epitelização (WILKINSON; HARDMAN, 2020).

A curcumina, principal composto bioativo da cúrcuma (*Curcuma longa*), possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, modulando citocinas pró-inflamatórias como TNF- α e IL-1, inibindo a via NF- κ B, promovendo a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, acelerando a epitelização e aumentando a síntese de colágeno. A aplicação tópica da curcumina demonstra maior eficácia na cicatrização de feridas, sendo promissora especialmente para feridas crônicas. Estratégias nutricionais adequadas, aliadas ao uso da curcumina, podem otimizar o processo de cicatrização (BARCHITTA et al., 2019).

3.3 Evidências clínicas de aspectos nutricionais na cicatrização de feridas

Sajid et al. (2018) realizou um estudo observacional com 542 pacientes com diabetes tipo 2 e úlcera no pé, no qual verificou que a ingestão proteica foi insuficiente para atender às necessidades aumentadas durante o processo de cicatrização. A média de consumo diário foi de 76,9 g em homens e 56,8 g em mulheres, valores significativamente inferiores às necessidades estimadas (105,2 g e 95,4 g, respectivamente; $p < 0,0001$). A maioria dos participantes apresentou controle glicêmico inadequado (HbA1c média de 10,1%) e índice de massa corporal médio de 26,6 kg/m². Observou-se ainda que quanto maior a gravidade da lesão, maior o déficit protéico identificado. Esse estudo demonstra que pacientes com úlcera no pé diabético não atingem o consumo proteico necessário para uma cicatrização eficaz, evidenciando que a avaliação nutricional e a adequação da ingestão de proteínas devem fazer parte do tratamento e da prevenção de complicações.

Já o estudo clínico randomizado, conduzido por Basiri et al., (2020) avaliou 29 pacientes com úlcera no pé diabético (UPD), divididos em grupo intervenção (n=15) e controle (n=14). Ambos os grupos receberam o tratamento padrão, mas o grupo intervenção também recebeu suplementação oral completa (“Boost Glucose Control” - Nestlé) e orientação nutricional quinzenal por até doze semanas. Não houve diferenças iniciais entre os grupos quanto à idade, IMC ou tamanho da ferida. O grupo suplementado apresentou taxa de cicatrização significativamente maior, com redução média da área da ferida 6,43 mm²/semana superior ao controle, sendo o efeito mais expressivo nas primeiras quatro semanas (18,0 mm²/semana vs. 1,4 mm²/semana; $p < 0,05$). A boa adesão ao suplemento e à educação alimentar contribuiu para os resultados positivos. De acordo com o estudo, a combinação de suplementação nutricional e de educação alimentar acelera, de forma significativa, a cicatrização das UPD, corroborando a importância da nutrição

adequada no processo de reparo tecidual e no controle metabólico desses pacientes.

A revisão sistemática e meta-análise de Arribas-López et al. (2021) avaliou os efeitos da suplementação de arginina e glutamina na cicatrização de feridas, analisando cinco estudos sobre arginina e trinta e nove estudos sobre glutamina. Nos dados dos estudos com arginina, os grupos suplementados receberam 9–30 g/dia, apresentando aumento da deposição de colágeno em relação aos controles. Nas informações dos estudos com glutamina, os grupos receberam 0,3–0,5 g/kg/dia, o que levou à melhora do balanço de nitrogênio, redução da inflamação, melhora da permeabilidade intestinal, menor tempo de internação e redução da mortalidade.

A revisão sistemática, conduzida por Stanescu et al. (2025), trouxe mais dados relevantes sobre a arginina e a glutamina na cicatrização de feridas, participando na resposta imune e na proliferação celular. A disponibilidade desses aminoácidos condiciona a qualidade e a velocidade da formação da matriz de colágeno durante as fases proliferativa e de remodelamento da cicatrização.

A arginina atua como substrato para a síntese de óxido nítrico, mediador do processo de cicatrização, além de participar indiretamente da síntese de colágeno, por meio de sua conversão em ornitina e, subsequentemente, em prolina. Evidências experimentais e clínicas indicam que sua suplementação pode melhorar a resistência tecidual e a cicatrização de feridas agudas e crônicas, embora seus efeitos sejam dependentes da dose. A dose fisiológica de arginina, usualmente descrita na literatura, varia entre 6 e 18 g/dia. Entretanto, doses superiores a 30 g/dia são consideradas potencialmente tóxicas, podendo acarretar distúrbios gastrointestinais, episódios de hipotensão e risco de reativação viral, o que reforça a necessidade de individualização da suplementação.

Já a glutamina contribui para o fornecimento energético, a síntese proteica e a modulação imunológica. As doses fisiológicas de glutamina variam, em geral, entre 5 e 10 g/dia, podendo alcançar até 30 g/dia em situações clínicas específicas. Todavia, a ingestão acima de 0,75 g/kg/dia é considerada potencialmente tóxica, estando associada a elevação dos níveis de amônia, descon-

forto gastrointestinal e possível sobrecarga hepática, especialmente em indivíduos com comprometimento metabólico ou hepático. Em conjunto, esses aminoácidos são considerados imunonutrientes relevantes no processo de cicatrização de feridas, especialmente em condições de estresse metabólico (STANESCU et al. 2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cicatrização de feridas é um processo fisiológico complexo, que depende de condições sistêmicas adequadas, incluindo o estado nutricional do paciente. A literatura evidencia que a nutrição é um fator envolvido em todas as fases do reparo tecidual, sendo essencial para a síntese de colágeno, resposta inflamatória equilibrada, angiogênese e reepitelização.

A deficiência de nutrientes, especialmente proteínas, vitaminas e minerais, compromete diretamente a regeneração dos tecidos, aumentando o risco de infecções e cronificação das feridas. Estudos demonstram que a suplementação com vitaminas, minerais e aminoácidos, como: arginina e glutamina, em doses fisiológicas seguras, contribuem para uma cicatrização adequada, inclusive em pacientes com deficiências nutricionais.

Conclui-se, portanto, que a avaliação nutricional precoce e a implementação de estratégias nutricionais individualizadas contribuem para otimizar a recuperação de pacientes com feridas. O suporte nutricional adequado, aliado à educação alimentar e ao uso de suplementos e compostos funcionais específicos, representa uma importante intervenção para acelerar a cicatrização e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ARRIBAS-LÓPEZ, E *et al.* The effect of amino acids on wound healing: a systematic review and meta-analysis on arginine and glutamine. *Nutrients*, v. 13, n. 8, p. 2498, 2021. Disponível em: [10.3390/nu13082498](https://doi.org/10.3390/nu13082498). Acesso em: 7 jun. 2025.

BARCHITTA, M.; *et al.* Nutrição e cicatrização de feridas: uma visão geral com foco nos efeitos benéficos da curcumina. *International Journal of Molecular Sciences*. v. 20, p. 1119, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms20051119>. Acesso em: 5 set. 2025.

BASIRI, R. *et al.* Nutritional supplementation concurrent with nutrition education accelerates the wound healing process in patients with diabetic foot ulcers. *Biomedicines*, v. 8, n. 8, 1 ago. 2020. Disponível em: [10.3390/biomedicines8080263](https://doi.org/10.3390/biomedicines8080263). Acesso em: 13 set. 2025.

GRADA, A.; PHILLIPS, T. J. Nutrition and cutaneous wound healing. *Clinics in Dermatology*, v. 40, n. 2, p. 103–113, mar. 2022. Disponível em: [10.1016/j.clindermatol.2021.10.002](https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2021.10.002). Acesso em: 28 set. 2025.

GHALY P, ILIOPOULOS J, AHMAD M. The role of nutrition in wound healing: an overview. *Br J Nurs*. 2021 Mar 11;30(5):S38-S42. Disponível em: [10.12968/bjon.2021.30.5.S38](https://doi.org/10.12968/bjon.2021.30.5.S38). Acesso em: 10 jul. 2025.

L PAHLEPI, A.; WAHYUDY LADALA, E., PRACTICAL ASPECT OF NUTRITIONAL SUPPORT FOR WOUND-HEALING PATIENTS: A COMPREHENSIVE SYSTEMATIC REVIEW. *Journal of Advanced Research in Medical and Health Science (ISSN 2208-2425)*, v. 10, n. 3, p. 111–117, 9 mar. 2024. Disponível em: [10.1016/S0002-9610\(03\)00291-5](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(03)00291-5). Acesso em: 15 set.2025.

SAJID, N. *et al* Protein requirement and its intake in subjects with diabetic foot ulcers at a tertiary care hospital. *Pak J Med Sci*. 2018 Jul-Aug;34(4):886-890. Disponível em: [10.12669/pjms.344.15399](https://doi.org/10.12669/pjms.344.15399). Acesso em: 13 set. 2025.

SANTO, A. C. S. E. *et al.* Impact of oral nutritional supplement composition on healing of different chronic wounds: A systematic review. *Nutrition* 1 ago. 2024. Disponível em: [10.1016/j.nut.2024.112449](https://doi.org/10.1016/j.nut.2024.112449). Acesso em: 15 ago. 2025.

TOTTOLI, E. M. *et al.* Skin Wound Healing Process and New Emerging Technologies for Skin Wound Care and Regeneration. *Pharmaceutics*, v. 12, n. 8, p. 735, 5 ago. 2020; 12(8):735. Disponível em: [10.3390/pharmaceutics12080735](https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12080735). Acesso em: 10 jul. 2025.

TOWNSEND, C. M. *et al.* Sabiston: tratado de cirurgia – a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

WILKINSON, H.; N.; HARDMAN, M. J. Wound healing: cellular mechanisms and pathological outcomes. *Open Biology*, v. 10, n. 9, 30 set. 2020. Disponível em: [10.1098/rsob.200223](https://doi.org/10.1098/rsob.200223). Acesso em: 10 jul. 2025.